

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Diputación Foral
de Gipuzkoa

ETORKIZUNA
ORAIN
Es futuro

izfe
Gipuzkoatik

BVD.BOT

Asistente con Inteligencia Artificial para la cumplimentación del Baremo de Valoración de Dependencia (BVD)

Eduardo Carrasco¹, Damián Moro¹, Jaime Maiza¹,
Aitziber Atxaga², Naia Galán², Ander Zapiain²

1 IZFE, Sociedad Foral de Servicios Informáticos S.A.

2 Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, Diputación Foral de Gipuzkoa.

Contenido

1	Resumen	1
2	Introducción	2
3	Hipótesis de partida	2
4	Metodología.....	3
4.1	Materiales	3
4.2	Preparación de los datos	3
4.3	Análisis de los datos	4
4.3.1	Predicción de grado BVD	4
4.3.2	Perfiles de respuestas al formulario BVD	5
5	Resultados	5
5.1	Predicción de grado BVD	5
5.1.1	Expedientes sin DI/EM	6
5.1.2	Expedientes con DI/EM	7
5.2	Perfiles de respuestas al formulario BVD	8
5.3	Asistente IA para la cumplimentación del formulario BVD	9
6	Conclusiones	11
	Supervisión ética del proyecto	11
	Bibliografía	11

1 Resumen

Este proyecto nace con el objetivo de abordar un conjunto de retos relevantes de los servicios de valoración de la situación de dependencia existentes en la actualidad. En concreto, los retos abordados en este trabajo son:

1. Reducir las listas de espera para la valoración de la dependencia.
2. Asistir a los técnicos en la cumplimentación ágil, precisa y homogénea del formulario de recogida de información BVD [1].
3. Mejorar la sostenibilidad económica de los servicios de valoración sin merma en la calidad del servicio prestado.

El planteamiento inicial para el abordaje de estos retos ha consistido en la exploración y reutilización del histórico de valoraciones realizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, fruto del cual se han logrado desarrollar una solución basada en inteligencia artificial para el soporte en la cumplimentación de formulario BVD. En concreto, la herramienta desarrollada tiene dos funcionalidades:

1. Predice el grado de dependencia del usuario en base a la respuesta de 10 preguntas del baremo de la dependencia (BVD).
2. Según la predicción obtenida en el paso anterior, precarga automáticamente una propuesta inicial de respuestas en el formulario BVD.

Esta herramienta supone un importante avance, ya que permite al técnico de la valoración obtener una foto inicial rápida de la situación de dependencia del usuario y agilizar la cumplimentación del formulario BVD.

Para desarrollar esta solución se han empleado un total de 102.740 expedientes anonimizados que constituyen el histórico del servicio de valoración desde 2012 hasta 2022. Con estos datos se ha entrenado el modelo de predicción del grado de dependencia y se ha obtenido una precisión media de acierto para los cuatro grados (G0, GI, GII y GIII) del 94%. Por otro lado, con el histórico de expedientes se han desarrollado también 8 perfiles de respuestas que se emplean para precargar el formulario BVD a modo de propuesta inicial. Estos perfiles de respuestas se han construido seleccionando el valor más frecuente para cada respuesta por cada grupo, así como la probabilidad de acierto de cada respuesta. Ambas funcionalidades han sido integradas en GIZANTE, la intranet del departamento de Cuidados y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), y están a disposición del equipo de valoración.

Por último, para el desarrollo de este proyecto se ha seguido en todo momento las recomendaciones establecidas por el Código Ético para la utilización de los Datos y la Inteligencia Artificial de la DFG [2].

Palabras clave:

Valoración de la dependencia BVD, Inteligencia Artificial, aprendizaje automático (*machine learning*), soporte a la cumplimentación del formulario BVD, Código Ético de la DFG, preprint.

2 Introducción

La situación a finales de 2022 en el Servicio de Valoración de la Dependencia, del departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la DFG se caracterizaba por:

- Un alto número de valoraciones en espera (3.184 a 31/12/2022).
- Elevado tiempo de resolución (112 días a 31/12/2022).

La valoración de dependencia es un requisito indispensable para poder acceder al sistema de servicios de sociales asociado a la dependencia: prestaciones (PEAP, PECE, PEVS), plazas en centros residenciales, plazas en centros de día, plazas de respiro, ayudas técnicas, etc. Sin esta valoración finalizada, las personas en lista de espera no pueden ejercer su derecho a recibir los apoyos y cuidados previsto en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

Esta situación se reproduce con mayor o menor incidencia también en el resto del estado. Según el XXIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales [3]:

“Se está abandonando sin atenciones a las 353.965 personas que están a la espera de un procedimiento. El tiempo de espera medio es de 344 días. A principios de este año 2023, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención son 177.423, a ellas hay que añadir 131.810 expedientes -personas- que están pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 309.233 personas”

Aunque se hayan producido mejoras continuas en el procedimiento mediante otras herramientas como la mejora de los procesos o se hayan incrementado los recursos personales destinados a la valoración técnica, sigue habiendo una lista de espera importante y los tiempos de tramitación siguen siendo demasiado elevados. Ante esta situación se precisa:

- Mejorar el proceso de Valoración de Dependencia.
- Aprovechar esta oportunidad de transformación digital, empleando técnicas de Inteligencia Artificial (IA) sobre el histórico de datos acumulados para mejorar los procesos de valoración.

3 Hipótesis de partida

Por lo tanto, partiendo de las premisas de que i) la reducción de la lista de espera es posible mediante la asistencia al trabajo de los técnicos de valoración en la cumplimentación del formulario BVD, y de que ii) dicha asistencia mejorará también la sostenibilidad del procedimiento, se decide trabajar sobre el histórico de datos acumulados con el fin de desarrollar nuevas herramientas y metodologías.

En este punto se plantean las siguientes hipótesis de partida:

- ¿Qué preguntas del formulario BVD son las más determinantes en la valoración de dependencia? ¿Qué preguntas discriminan mejor entre grados BVD? ¿Podemos predecir el grado de dependencia con un subconjunto de respuestas del formulario?

- ¿Podemos crear grupos de respuestas para facilitar la cumplimentación el formulario BVD? ¿Cuántos grupos necesitaríamos? ¿Podemos identificar las respuestas más frecuentes al formulario BVD y precargar el formulario?

El trabajo presentado en estas páginas trata de dar respuesta a estas preguntas. Además, se desea añadir que con este trabajo no se persigue sustituir a los técnicos de valoración, ni a ningún otro técnico involucrado en el procedimiento de la valoración de la dependencia BVD, ni automatizar los procesos sin supervisión humana. Sino todo lo contrario, lo que se persigue es dar soporte a los profesionales, siguiendo un enfoque *human-in-the-loop*, para que mantengan el control de la valoración en todo momento y puedan realizar su trabajo de forma más ágil, informada, eficiente, segura y homogénea. A continuación, se presenta el trabajo realizado, la metodología seguida, así como los resultados y conclusiones alcanzadas.

4 Metodología

4.1 Materiales

El punto de partida para el proyecto ha sido el estudio del histórico de valoraciones de dependencia realizadas en el Servicio de Valoración de la Dependencia de la DFG. En concreto, se cuenta con un histórico de expedientes en formato digital desde 2007, lo que supone más 15 años de datos con un total de 174.927 expedientes disponibles.

Desde aquí se realiza un análisis preliminar de la información disponible. Dicho análisis se centra en el estudio de los formularios BVD contenidos en los expedientes de valoración, tras el cual se concluye que:

- Las respuestas a los formularios están digitalizadas desde 2007 y están disponibles de forma estructurada en base de datos.
- El volumen de datos disponible es alto (174.927 expedientes).
- Los datos se encuentran etiquetados. La etiqueta o característica por la que se clasificarán es el grado final obtenido.
- No existe un fuerte desequilibrio entre los grados finales obtenidos (histórico de grados obtenidos: Grado 0: 20%, Grado I: 38%, Grado II: 25%, Grado III: 17%).
- Existe un cambio de criterio en la variable DI/EM (discapacidad intelectual y/o enfermedad mental) en 2012, lo que inhabilita la reutilización de datos anteriores a 2012. El histórico reutilizable para el proyecto a partir de 2012 queda por lo tanto en 102.740 expedientes.

De este análisis preliminar de los datos se concluye que la reutilización del histórico de formularios BVD desde el año 2012 en adelante para el entrenamiento de modelos IA de clasificación mediante técnicas de aprendizaje supervisado (*machine learning*) es viable.

4.2 Preparación de los datos

A continuación, se ha creado una base de datos de entrenamiento con el histórico de 102.740 expedientes desde junio de 2012 hasta diciembre 2022. Para ello, los expedientes han sido anonimizados y se han empleado únicamente los siguientes datos del baremo de la dependencia (BVD):

- Campos estructurados de cada actividad (por ejemplo, comer y beber, lavarse, etc.), incluyendo los diferentes niveles de desempeño, problema, y apoyos

personales (tipo y frecuencia). Esto supone 11 actividades, 59 preguntas y 236 campos con respuesta estructurada por cada formulario (para el cálculo de la dependencia sólo computan los campos nivel de desempeño y tipo de apoyo personal [1]).

- La variable DI/EM (discapacidad intelectual / enfermedad mental).
- La puntuación total obtenida en cada valoración.

Se han descartado *i)* las notas de valoración cada actividad ya que son campos no estructurados destinados a la recogida de texto libre, y *ii)* en general los expedientes de usuarios menores de 18 años por su bajo volumen.

A continuación, con estos requisitos se presenta el desglose de expedientes utilizados por cada grado y valor de DI/EM.

Tabla 1. Expedientes para el entrenamiento del sistema.

Expedientes							
Grado	DI/EM	Perfil		DI/EM	Entrenam.	Evaluación	TOTAL
0	C	0_C	3789	Con	44.923	11.231	56.154
	S	0_S	13643				
1	C	1_C	17954	Sin	37.268	9.318	46.586
	S	1_S	18812				
2	C	2_C	17242	Total	82.191	20.549	102.740
	S	2_S	9814				
3	C	3_C	17169				
	S	3_S	4317				
Total			102740				
					80%	20%	100%

4.3 Análisis de los datos

El análisis de los datos ha sido realizado utilizando una biblioteca de aprendizaje automático de software libre y de amplio uso en la comunidad de ciencia de datos llamada *scikit-learn* [4]. Con los datos presentados en la Tabla 1 se han realizado los dos estudios que se detallan a continuación.

4.3.1 Predicción de grado BVD

El objetivo inicial de este análisis ha consistido en detectar aquellas preguntas del formulario BVD más relevantes y construir una herramienta que permita predecir el grado de dependencia de un usuario utilizando un número mínimo de preguntas. Tras evaluar diferentes alternativas se ha decidido construir este clasificador usando árboles decisionales binarios. Esta técnica de clasificación se enmarca dentro del aprendizaje supervisado (*machine learning*) y de la inteligencia artificial en general [5]. Con los árboles decisionales se plantea una pregunta del formulario de valoración BVD al valorador y en función de la respuesta dada, el árbol de decisión indicará cual es la siguiente pregunta por responder. Este ciclo se repite un número establecido de veces y al final de la rama seguida a lo largo del árbol se obtiene una predicción de grado y un % de confianza de la predicción.

En concreto, en el proyecto se han desarrollado dos árboles decisionales binarios, uno para expedientes con DI/EM y otro para expedientes sin DI/EM. Estos dos árboles se construyeron usando solo los criterios de desempeño y tipo de apoyo personal, ya que son los criterios que puntúan en la valoración de grado.

Para la construcción de los árboles decisionales se ha utilizado el método de *DecisionTreeClassifier* de Scikit-learn [6]. A modo de ejemplo, en la siguiente figura se muestra la representación gráfica de un árbol decisional binario.

Figura 1. Representación gráfica de un árbol decisional binario.

4.3.2 Perfiles de respuestas al formulario BVD

Con este segundo análisis se desean identificar los grupos de respuestas más frecuentes para poder precargar con ellas el formulario BVD.

Respecto al número de perfiles, en el apartado anterior se han construido dos árboles decisionales, uno para expedientes con DI/EM y otro para expedientes sin DI/EM, y cada árbol clasifica los expedientes en Grado 0, Grado I, Grado II y Grado III, por lo que en total se obtienen 8 combinaciones resultantes posibles (8 perfiles de respuestas).

En cuanto a los valores de las respuestas para cada perfil, a partir de los expedientes disponibles (Tabla 1) se calcula la moda (el valor más frecuente) para cada campo de respuesta en el formulario BVD, y con la varianza se calcula la probabilidad de acierto de cada criterio.

5 Resultados

5.1 Predicción de grado BVD

En esta sección se muestran los resultados de los dos árboles decisionales binarios desarrollados en la Sección 4.3.1. En la Tabla 1 se muestran el número de expedientes empleados tanto para el entrenamiento como para la evaluación para cada caso.

Para la construcción de los dos árboles, en primer lugar, se ha calculado el número de niveles de cada árbol (profundidad máxima de las ramas). Para ello se ha comparado la media de la métrica *f1* con la profundidad del árbol y se ha determinado gráficamente el número de niveles a partir del cual el incremento de la precisión del modelo no es significativo

En segundo lugar, una vez establecido la profundidad del árbol, se han calculado las métricas de *precision* (valor predictivo positivo), *recall* (sensibilidad) y *f1-score* (promedio armónico de *precision* y el *recall*), y la matriz de confusión.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada árbol.

5.1.1 Expedientes sin DI/EM

En primer lugar, se compara el incremento de precisión del modelo frente al número de niveles de profundidad. En la Figura 2 se observa que a partir de 10 niveles el incremento en la precisión del modelo no es significativo.

Figura 2. Incremento de precisión frente a la profundidad del árbol sin DI/EM.

Por lo tanto, se establece en todo lo que sigue como 10 el número de niveles del árbol sin DI/EM. El árbol desarrollado consta 512 nodos intermedios y 513 hojas. A continuación, se presentan los resultados de las métricas *precision*, *recall* y *f1-score*, y la matriz de confusión del árbol sin DI/EM.

Tabla 2. Métricas y matriz de confusión del árbol sin DI/EM.

Como se muestra en la Tabla 2 se obtiene una media ponderada en la puntuación f1 de 94% lo cual se valora como un resultado muy positivo. El modelo es ligeramente inferior clasificando el perfil 2_S con un f1 de 90%, mientras que el que mejor clasifica es el perfil 0_S con un f1 del 96%.

Por último, se presenta el diagrama de relevancia de las preguntas para el árbol de decisión sin DI/EM y el listado de las primeras 15 preguntas más relevantes.

Figura 3. Diagrama de relevancia de las preguntas del árbol sin DI/EM.

Tabla 3. 15 preguntas más relevantes del árbol sin DI/EM.

Pregunta	Descripción
0	08_F3DE Realizar desplazamientos para lavarse – Nivel de Desempeño
1	09_F2DE Realizar desplazamientos alrededor del edificio – Nivel de Desempeño
2	04_F4DE Lavarse los dientes – Nivel de Desempeño
3	02_F4DE Limpiarse en el contexto de micción y defecación – Nivel de Desempeño
4	03_F5DE Lavarse la parte superior del cuerpo – Nivel de Desempeño
5	05_F5DE Vestirse prendas de la parte superior del cuerpo – Nivel de Desempeño
6	01_F2DE Cortar o partir la comida en trozos – Nivel de Desempeño
7	05_F4DE Vestirse prendas de la parte inferior del cuerpo – Nivel de Desempeño
8	07_F8DE Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado – Nivel de Desempeño
9	02_F3DE Adoptar o abandonar una postura adecuada en el contexto de micción y defecación – Nivel de Desempeño
10	03_F1DE Abrir y cerrar grifos – Nivel de Desempeño
11	01_F3DE Usar cubiertos para llevar la comida a la boca – Nivel de Desempeño
12	05_F3DE Abrocharse botones o similar – Nivel de Desempeño
13	03_F4DE Lavarse la parte inferior del cuerpo – Nivel de Desempeño
14	02_F1DE Acudir a un lugar adecuado en un contexto de micción y defecación – Nivel de Desempeño

5.1.2 Expedientes con DI/EM

De forma análoga al caso anterior, en primer lugar, se compara el incremento de precisión del modelo frente al número de niveles de profundidad. En la Figura 4 se observa que a partir de 10 niveles el incremento en la precisión del modelo no es significativo.

Figura 4. Incremento de precisión frente a la profundidad del árbol con DI/EM.

Por lo tanto, al igual que el caso anterior se establece en todo lo que sigue como 10 el número de niveles del árbol con DI/EM. El árbol desarrollado consta 589 nodos intermedios y 590 hojas. A continuación, se presentan los resultados de las métricas *precision*, *recall* y *f1-score*, y la matriz de confusión del árbol con DI/EM.

Tabla 4. Métricas y matriz de confusión del árbol con DI/EM.

	precision	recall	f1-score
0_C	0.81	0.94	0.87
1_C	0.93	0.91	0.92
2_C	0.93	0.92	0.93
3_C	0.97	0.98	0.97
accuracy			0.93
macro avg	0.91	0.94	0.92
weighted avg	0.94	0.93	0.94

True label \ Predicted label	0_C	1_C	2_C	3_C
0_C	709	49	0	0
1_C	170	3266	155	0
2_C	0	179	3167	102
3_C	0	0	77	3357

Como se muestra en la Tabla 4, y al igual que en el caso anterior, se obtiene una media ponderada en la puntuación f1 de 94% lo cual se interpreta como un resultado

muy positivo también. El modelo es ligeramente inferior clasificando el perfil 0_C con un f1 de 87%, mientras que el que mejor clasifica es el perfil 3_C con un f1 del 97%.

Por último, se presenta el diagrama de relevancia de las preguntas para el árbol de decisión con DI/EM y el listado de las primeras 15 preguntas más relevantes.

Figura 5. Diagrama de relevancia de las preguntas del árbol con DI/EM.

Tabla 5. 15 preguntas más relevantes del árbol con DI/EM.

Pregunta	Descripción
0 08_F2DE	Realizar desplazamientos para comer – Nivel de Desempeño
1 09_F2DE	Realizar desplazamientos alrededor del edificio – Nivel de Desempeño
2 11_F1DE	Decidir sobre la alimentación cotidiana – Nivel de Desempeño
3 05_F4DE	Vestirse prendas de la parte inferior del cuerpo – Nivel de Desempeño
4 03_F1DE	Abrir y cerrar grifos – Nivel de Desempeño
5 11_F2DE	Dirigir los hábitos de higiene personal – Nivel de Desempeño
6 05_F5DE	Vestirse prendas de la parte superior del cuerpo – Nivel de Desempeño
7 06_F5DE	Pedir ayuda ante una emergencia – Nivel de Desempeño
8 10_F1DE	Preparar comidas – Nivel de Desempeño
9 03_F5DE	Lavarse la parte superior del cuerpo – Nivel de Desempeño
10 02_F4DE	Limpiarse en el contexto de micción y defecación – Nivel de Desempeño
11 11_F4DE	Decidir sus relaciones interpersonales con personas conocidas – Nivel de Desempeño
12 09_F4DE	Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos – Nivel de Desempeño
13 11_F7DE	Disponer su tiempo y sus actividades cotidianas – Nivel de Desempeño
14 01_F2DE	Cortar o partir la comida en trozos – Nivel de Desempeño

5.2 Perfiles de respuestas al formulario BVD

A partir de los perfiles definidos en la Sección 4.3.2 se calcula la distribución del error de aplicar la moda como respuesta en el formulario.

Figura 6. Distribución del error de aplicar la moda por cada perfil.

En la Figura 1 se observa que hay perfiles con una distribución acotada del error a la izquierda (con bajo coste), como son los perfiles 3_S, 2_S, 1_S, 0_S y 0_C. Igualmente los perfiles 3_C, 2_C y 1_C cuentan con una distribución del error más elevada.

Tabla 6. Resumen del error al aplicar la moda de los perfiles como respuesta.

	Perfil	Media del error	Desviación estandar del error
0	0_C	15.41	7.51
1	0_S	12.13	5.36
2	1_C	24.98	8.75
3	1_S	16.19	6.31
4	2_C	28.95	10.23
5	2_S	18.83	7.50
6	3_C	25.83	9.53
7	3_S	13.01	5.96

En resumen, emplear la moda de cada perfil para prerrellenar el formulario BVD supondría un porcentaje de error medio de 21%.

5.3 Asistente IA para la cumplimentación del formulario BVD

Por último, se ha desarrollado una aplicación web en la que se han integrado ambas funcionalidades. A continuación, se muestran las capturas de pantalla principales:

Figura 7. Capturas de pantalla de la aplicación BVD.Bot.

The screenshot shows the 'BVD BOT ASISTENTE FORMULARIO DEPENDENCIA' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio' and 'PERFILES'. Below it, a progress indicator shows three steps: 'DIEM' (completed), 'Preguntas guiadas' (current step), and 'Resultado'. The main content area displays 'Pregunta 1 de un máximo de 10' and asks the user to evaluate an activity. The activity is 'REALIZAR DESPLAZAMIENTOS PARA LAVARSE' (Performing movements for washing). The user is asked to evaluate the 'Ámbito VALORACIÓN EN DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR' (Scope: Evaluation of movement within the home). The evaluation options are: 'Positivo', 'Negativo, por dependencia', 'Negativo, por otras causas', and 'No aplicable'. A dropdown menu is open, showing these options. There are 'Cancelar' and 'Siguiente' buttons at the bottom right.

The screenshot shows the 'Resultado' (Result) screen of the BVD Bot application. The progress indicator shows all three steps completed: 'DIEM', 'Preguntas guiadas', and 'Resultado'. The main content area displays 'Resultado' with a circular icon containing a checkmark. Below this, it shows 'Grado 0: Dependencia ligera o autonomía' (Grade 0: Light dependence or autonomy) and 'Probabilidad de clasificación correcta: 96%' (Probability of correct classification: 96%). There is a 'Ver y modificar perfil' (View and modify profile) button at the bottom.

BVDBOT ASISTENTE FORMULARIO DEPENDENCIA

asistencia.online ? eu | es

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Inicio PERFILES

Perfil 0 (Sin DIEM): Dependencia ligera o autonomía

1 C/B 2 M/D 3 L 4 OCC 5 V 6 MS 7 TC 8 DDH 9 DFH 10 RTD

VALORACIÓN EN REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS

Agrupar las actividades siguientes: 1) Preparar comidas, 2) Hacer la compra, 3) Limpiar y cuidar de la vivienda, 4) Lavar y cuidar la ropa.

Actividad o tarea	Nivel de desempeño	Problemas de dependencia	Apoyos Personales	Frecuencia
Preparar comidas	Negativo, por dependencia	Físico 49%	Físico parcial 51%	No aplicable 43%
Hacer la compra	Negativo, por dependencia 89%	Físico 91%	Físico parcial 79%	Siempre 75%
Limpiar y cuidar la vivienda	Negativo, por dependencia 96%	Físico 96%	Físico parcial 81%	Siempre 79%
Lavar y cuidar la ropa	Negativo, por dependencia 76%	Físico 78%	Físico parcial 73%	Siempre 64%

Cancelar Calcular puntuación

BVDBOT ASISTENTE FORMULARIO DEPENDENCIA

asistencia.online ? eu | es

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Inicio PERFILES

Resultado de la valoración final

Grado 0

Dependencia ligera o autonomía

Resumen de la valoración

Ámbito	Puntuación
VALORACIÓN COMER Y BEBER	0.0
VALORACIÓN EN HIGIENE RELACIONADA CON LA MICCIÓN Y DEFECCIÓN	0.0
VALORACIÓN EN LAVARSE	0.0
VALORACIÓN RELACIONADA CON OTROS CUIDADOS CORPORALES	0.41
VALORACIÓN EN VESTIRSE	0.0
VALORACIÓN EN MANTENIMIENTO DE LA SALUD	0.67
VALORACIÓN EN CAMBIAR Y MANTENER LA POSICIÓN DEL CUERPO	0.0
VALORACIÓN EN DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR	0.0
VALORACIÓN EN DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR	1.71
VALORACIÓN EN REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS	7.28
VALORACIÓN EN TOMAR DECISIONES	0.0
TOTAL	10.07

En las capturas de pantalla de la Figura 7 se presentan: 1) una de las preguntas a modo de ejemplo de los árboles decisionales, 2) tras un máximo de diez preguntas se obtiene una predicción de grado de dependencia del usuario con una alta probabilidad de acierto, 3) a continuación, se precarga todo el baremo BVD con las respuestas asociadas al perfil resultante (en azul los valores de las respuestas respondidas en el árbol decisional, en verde aquellas respuestas precargadas que tienen más de un 75% de probabilidad de acierto, en amarillo aquellas con probabilidad entre 74% y 51%, y en rojo aquellas con probabilidad inferior al 50%), y 4) el resultado final de la valoración tras las correcciones del técnico valorador.

6 Conclusiones

En este trabajo se presentan dos herramientas innovadoras que facilitan el trabajo de los técnicos de valoración a la hora de cumplimentar el baremo BVD: 1) la predicción de grado en base a 10 preguntas del formulario BVD, y 2) la precarga de respuestas más probables para el grado detectado.

Es la primera vez que se integran herramientas de Inteligencia Artificial en un proceso de valoración de la dependencia, por lo que se considera que la innovación aportada es muy significativa. Estas herramientas van a permitir rediseñar los procesos internos del servicio de valoración para mejorar la agilidad y eficiencia del servicio.

Las herramientas presentadas tienen además una alta precisión, por lo que se puede hablar de descubrimiento, sobre todo en la parte de predicción de grado de dependencia, ya que en el análisis preliminar de la bibliografía relacionada no se han identificado estudios similares hasta la fecha.

La innovación realizada hace extensiva la utilidad y la necesidad de llevar a cabo la explotación mediante tecnologías de inteligencia artificial de los datos históricos acumulados en la administración pública, de cara a desarrollar herramientas que permitan agilizar y mejorar la eficiencia de la tramitación de los expedientes, al tiempo que se garantiza la calidad y la precisión de los procedimientos.

Como siguientes pasos, se establece la necesidad de pilotar BVD.Bot en condiciones de uso real en el Servicio de Valoración de Dependencia, y llevar a cabo su evaluación, medición del impacto (tiempos, eficacia, costes, etc.) y análisis del coste beneficio.

A futuro se destaca también la importancia de realizar un proyecto similar para la Valoración de Discapacidad.

Supervisión ética del proyecto

Este proyecto ha sido realizado de conformidad con las pautas establecidas en el Código Ético para la utilización de los Datos y la Inteligencia Artificial de la DFG [2] y ha sido supervisado desde el Sistema de Integridad Institucional de la DFG [7].

Bibliografía

- [1] Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011. [*Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.*](#) «BOE» núm. 42, 18 de febrero de 2011, páginas 18567 a 18691 (125 págs.). BOE-A-2011-3174.
- [2] Diputación Foral de Gipuzkoa, 2023. [*Código Ético para la utilización de los Datos y la Inteligencia Artificial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público.*](#) Departamento de Gobernanza, Dirección General de Servicios e Innovación y Transformación de la Administración.
- [3] Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 2023. [*XXIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia.*](#)
- [4] scikit-learn, 2024. [*Machine Learning in Python.*](#)
- [5] L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen, and C. Stone, 1984. *Classification and Regression Trees*, Wadsworth, Belmont, CA.
- [6] Scikit-Learn, 2024. [*Documentación DecisionTreeClassifier.*](#)
- [7] Diputación Foral de Gipuzkoa, 2024. [*Sistema de Integridad Institucional.*](#)